

**EL POTENCIAL DE LOS SISTEMAS CAFETALEROS COMO HERRAMIENTA
BIOCULTURAL TRANSFORMADORA**

THE POTENTIAL OF COFFEE SYSTEMS AS A BIOCULTURAL TOOL FOR TRANSFORMATION

*O POTENCIAL DOS SISTEMAS CAFEEIROS COMO INSTRUMENTO BIOCULTURAL DE
TRANSFORMAÇÃO*

MARQUES, Juracy

Universidade do Estado da Bahia

juracymarquespshy@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2020-1785>

INSFRAN-ORTIZ, Amado

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias/Red Biocultura. Sociedad Latinoamericana de

Ecología Humana-SOLAEH

amado.insfran@agr.una.py

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0014-0903>

ROMERO, Licia

Universidad de Los Andes

licciaromero@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6416-7198>

ALVES, Maria Rosa Almeida

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

rosaroseira@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-4683-4292>

PULIDO, Nelson

Asociación Civil Manoa a Mano Intercambio Agroecológico

nelsonjpulido57@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5559-4094>

MARQUES, Robson

Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia Baiano

robson.marques699@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1044-8179>

CARDOZO, Franklin David

Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay

biodiversi@sobrevivencia.org.py

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0989-1532>

APARICIO-MEZA, María José

Universidad Nacional de Asunción. Facultad de Ciencias Agrarias/Red Biocultura. Sociedad Latinoamericana de

Ecología Humana-SOLAEH

mariajose.aparicio@agr.una.py

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9863-0339>

RIVAS, Oscar Hipólito

Sobrevivencia Amigos de la Tierra Paraguay

ecopolitica@sobrevivencia.org.py

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2854-2001>

Agradecimiento: Al Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología (CYTED) por impulsar la publicación en el marco de la RedBiocultura; A DOB Ecology y Both ENDS por la financiación de la investigación.

Recibido: 31/01/2025 | Revisado: 17/02/2025 | Aceito: 24/02/2025 | Publicado: 09/03/2025

DOI: **10.5281/zenodo.14995686**

Resumen – Los sistemas productivos del café en América Latina fueron desarrollados con dificultades parecidas en la mayoría de los países y ha tenido su auge y decadencia. Este artículo describe: a) las zonas productivas e historia reciente del café en los países de Brasil, Paraguay y Venezuela, y b) las perspectivas actuales del café especial como un elemento biocultural transformador y una alternativa comunitaria, colectiva y ambientalmente sustentable. La investigación se centró en algunas regiones de los países, en la Serra dos Morgados en Brasil, Altos en Paraguay y Mérida en Venezuela que tienen un bagaje histórico en la producción de café. El estudio fue de tipo cuali-cuantitativo y descriptivo, con revisiones de literaturas especializadas y colecta de datos primarios a partir de entrevistas con productores de café en los tres países. En los tres países la producción de café tuvo un auge importante en el siglo pasado, seguido de una decadencia debido a múltiples causas siendo común las cuestiones de coyunturas históricas. Las perspectivas señalan que en la Serra dos Morgados se avanzó en la consolidación de la cadena de producción y consumo de los cafés especiales, muy similar al caso de Venezuela donde el sistema cafetalero ganadero andino muestra una asociación biocultural que otorga “calidad” y “especialidad” al café. En Paraguay es necesario impulsar estrategias de reactivación productiva en zonas agroecológicas aptas y potencialidades bioculturales que favorezcan la re-emergencia del sistema productivo del café. El avance exitoso de la producción de café en estas comunidades depende esencialmente de los factores económicos y de políticas públicas.

Palabras clave – café especial, corredores bioculturales, sistema productivo, sociobiodiversidad

Abstract - Coffee production systems in Latin America have developed with similar difficulties in most countries and have had their boom and bust. This article describes: a) the productive zones and recent history of coffee in the countries of Brazil, Paraguay and Venezuela, and b) the current perspectives of specialty coffee as a transforming biocultural element and a community, collective and environmentally sustainable alternative. The research focused on some regions of the countries, in the Serra dos Morgados in Brazil, Altos in Paraguay and Mérida in Venezuela that have a historical background in coffee production. The study was qualitative-quantitative and descriptive, with reviews of specialized literature and collection of primary data from interviews with coffee producers in the three countries. In the three countries coffee production had an important boom in the last century, followed by a decline due to multiple causes, being common the issues of historical conjunctures. The perspectives indicate that in the Serra dos Morgados there has been progress in the consolidation of the production and consumption chain of specialty coffees, very similar to the case of Venezuela where the Andean coffee and livestock system shows a biocultural association that gives “quality” and “specialty” to coffee. In Paraguay it is necessary to promote productive reactivation strategies in suitable agro-ecological zones and biocultural potentialities that favor the re-emergence of the coffee production system. The successful advancement of coffee production in these communities depends essentially on economic factors and public policies.

Keywords: specialty coffee, biocultural corridors, production system, sociobiodiversity

Resumo - Os sistemas de produção de café na América Latina se desenvolveram com dificuldades semelhantes na maioria dos países e tiveram seus altos e baixos. Este artigo descreve: a) as áreas de produção e a história recente do café no Brasil, no Paraguai e na Venezuela; e b) as perspectivas atuais do café especial como um elemento biocultural transformador e uma alternativa comunitária, coletiva e ambientalmente sustentável. A pesquisa se concentrou em algumas regiões dos países, na Serra dos Morgados, no Brasil, em Altos, no Paraguai, e em Mérida, na Venezuela, que têm um histórico de produção de café. O estudo foi qualitativo-quantitativo e descritivo, com revisão da literatura especializada e coleta de dados primários a partir de entrevistas com produtores de café dos três países. Nos três países, a produção de café teve um boom no século passado, seguido de um declínio devido a múltiplas causas, sendo comuns os problemas de conjuntura histórica. As

perspectivas indicam que, na Serra dos Morgados, houve avanços na consolidação da cadeia de produção e consumo de cafés especiais, muito semelhante ao caso da Venezuela, onde o sistema andino de cafeicultura e pecuária apresenta uma associação biocultural que confere ao café sua “qualidade” e “especialidade”. No Paraguai, é necessário promover estratégias de reativação produtiva em zonas agroecológicas adequadas e potencialidades bioculturais que favoreçam o ressurgimento do sistema de produção de café. O avanço bem-sucedido da produção de café nessas comunidades depende essencialmente de fatores econômicos e políticas públicas.

Palavras-Chave: café especial, corredores bioculturais, sistema de produção, sociobiodiversidade

INTRODUCCIÓN

El café pertenece a la familia de las Rubiáceas, compuesta por numerosos géneros y especies, la mayoría de origen tropical y con amplia distribución geográfica. Del género *Coffea* son unas 103 especies, de las cuales, 41 son originarias del África continental y las demás se encuentran en hábitats silvestres en la isla de Madagascar (Herrera y Cortina, 2013). En su dispersión en los continentes, el café viajó a Europa y de allí pasó al otro lado del Atlántico (Figuroa-Hernández, 2015). El café en territorio americano fue introducido como herramienta de colonización europea y expansión capitalista. En las antiguas colonias españolas de América del Sur el café fue introducido por los sacerdotes Jesuitas, pero al retirarse éstos por orden del Rey Carlos III, fueron abandonadas las Misiones y con ello se perdieron los cultivos que en ellas se hacían (Alonso Criado, 1897). Pero su desarrollo y recreación en los ambientes del continente americano ocurrió por dos vías, por una parte, es un producto colectivo y una creación biocultural e histórica de nuestros pueblos y comunidades. Fueron construidos como socioecosistemas *sui generis* con capacidad para recrear sistemas de producción altamente diversos, autosuficientes y en eco-mímesis de los ecosistemas originales regenerativos y sustentables con numerosos beneficios ecológicos y ambientales. Y por otra, responde a políticas de desarrollo productivistas, que promovieron la concentración de la tierra y de monocultivos, con dependencia de insumos agroquímicos en su manejo. Sin embargo, el café se ha desarrollado por geografías y escenarios diversos, inserto en relaciones sociales y económicas también diversas, y se han tejido modos de percibirlo y de incorporarlo a la vida cotidiana de quienes lo producen, lo comercializan y lo consumen (Egea Mendoza, 2009).

Socialmente, el café permite visibilizar los múltiples aportes de la agricultura familiar y sus potencialidades, destacando una organización social y solidaria con sus ventajas

socioeconómicas en generación de medios de vida, inclusión, distribución de ingresos (Torrente, 2016; Martínez-Ramírez, 2023). Es un componente cultural (gastronómico, social y alimentario) absolutamente popular en el campo y en la ciudad. Pero su dinámica productiva y de consumo, siguen atados al monopolio corporativo y al sesgo colonialista que produce para las tendencias de mercadeo masivo o aquellas de gourmetización y elitización del consumo, lejos de la valoración de su desarrollo histórico y del comercio justo. Este hecho invita a la búsqueda de nuevas y viejas formas de descolonización del café, donde emergen los cafés de especialidad en núcleos comunitarios y mercados de proximidad como forma de resistencia a las presiones de las corporaciones. En ocasiones, esta iniciativa puede contribuir a la re-emergencia de los sistemas productivos cafetaleros en comunidades locales donde han quedado latentes los conocimientos y saberes del cultivo de café. Una interrogante fundamental es: los cafés especiales ¿son una nueva ilusión o una alternativa posible?. Hasta el momento, el café especial es aquel reconocido por sus atributos y características los cuales le otorgan un valor extra significativo en el mercado (SCAA, 2021), desde el origen, la selección y plantación de una variedad en particular y en una región específica del mundo. Sin embargo, es válido preguntarse, dado el auge de los cafés especiales principalmente como un “patrón de consumo” novedoso para consumidores privilegiados, si la importancia de la sustentabilidad de los sistemas productivos quedará solapada bajo el peso del auge del mercado y de los mecanismos de crecimiento y promoción comercial.

Ante la situación descrita, surge la interrogante si ¿es posible liberar el potencial de los sistemas cafetaleros para convertirse en herramientas bioculturales transformadoras y creadoras de alternativas comunitarias, colectivas y ambientalmente sustentables?. Para responder a la interrogante, este artículo se propuso describir a) las zonas productivas e historia reciente del café en los países de Brasil, Paraguay y Venezuela y b) las perspectivas actuales del café especial hacia la re-emergencia de los sistemas cafetaleros en el contexto actual.

METODOLOGIA

Áreas de estudio

Esta investigación se centró en regiones específicas de Brasil, Paraguay y

Venezuela que tienen una fuerte relación con la producción de café (**Figura 1**). En Brasil, se consideró la comunidad de Serra dos Morgados, municipio de Jaguarari, con alrededor de 980 msnm y hace parte de la Chapada Diamantina (IBGE,2021), en una región montañosa conocida como la Cordillera do Espinhaço, donde, después de un siglo se observa el resurgimiento de la cadena productiva del café. Para el 2017, esta comunidad contaba con 398 habitantes (Netto y Marqués, 2017). En Paraguay se tomó la comunidad de Altos como un estudio de caso, en el Departamento de Cordillera. La comunidad de “Altos de Ybytyrapé”, antiguamente llamada “San Lorenzo de la Cordillera de los Altos del Ybytyrape”, una localidad fundada en el siglo XV como la primera reducción guaraníca del río de la Plata y del Paraguay, situada en las sierras de los Altos a unos 210 msnm. Recientes datos indican que el municipio cuenta con cerca de 15.000 habitantes (INE, 2022). En Venezuela se tomó los sistemas productivos del piso cafetalero en la región de Los Andes, entre los 800 y 1800 msnm como caso de estudio.

Figura 1. Localización geográfica de las áreas productivas de café caracterizadas en este estudio

Fuente: elaboración propia a partir de Negreiros (2022), Heberte (2021), portal del INE <https://portalgeoestad.ine.gov.py/> y Toro (2023). (a) localización de la comunidad Serra dos Morgados en el Estado de Bahía (Brasil), (b) vista del paisaje de Serra dos Morgados y Jaguarari,

(c) localización del municipio de Altos, departamento de Cordillera (Paraguay), (d) vista del paisaje de la Cordillera de Los Altos y planta de café en producción tomadas por David Cardozo, (e) localización de los productores de café en Mérida (Venezuela) y (f) paisaje cafetalero en los Andes tomada por Liccia Romero y Nelson Pulido.

Diseño de la investigación y análisis de resultados

El estudio es de tipo cuali-cuantitativo y descriptivo. Incorpora estudios bibliográficos e investigación participativa, a partir de un análisis multidisciplinar, colecta de datos primarios con estudios de casos con productores de café en los países de Brasil, Paraguay y Venezuela. La información recopilada fue complementada con fuentes secundarias disponibles en línea y el análisis de datos fue descriptivo con presentación ilustrada en esquemas interpretativos.

En el caso de Brasil, se realizó un estudio de intervención participante con familias caficultoras de esta región, con el objetivo de comprender las especificidades de esta actividad agrícola, así como apoyar acciones que promuevan el fortalecimiento de la cadena productiva del café en la Serra dos Morgados. Se llevaron a cabo talleres de mapeo en las comunidades de la sierra, entrevistas semiestructuradas y observación participante. Se complementó con una revisión bibliográfica sobre la historia del café en el país y su llegada a la región montañosa del Sertão.

En Paraguay se han realizado entrevistas semiestructuradas a informantes clave del municipio de Altos, cuyos ancestros han sido caficultores en el pasado reciente (desde el período siguiente a la Guerra Grande, 1864-1870) y/o propulsores de la producción y comercialización del café en el Paraguay. Las entrevistas fueron realizadas con visitas programadas en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.

En Venezuela se actualizó las características de los sistemas de producción cafetaleros en la Cordillera de Mérida a escala del paisaje y a escala de fincas, con énfasis en el estado andino de Mérida. Se interpretaron los datos e información de reconocimiento y diagnóstico de campo realizados en el marco de varios proyectos ejecutados en alianza con instituciones nacionales e internacionales (Mano a Mano Intercambio Agroecológico, 2024). Así mismo se tomaron testimonios de investigadores, productores, procesadores y comercializadores de café participantes el I Congreso Internacional del Café organizado por la Universidad de Los Andes, ciudad de Mérida.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Zonas productivas e historia reciente del café en los países de Brasil, Paraguay y Venezuela.

Los ambientes de montaña en el Sertão y las zonas productivas de café en Brasil

Los ambientes montañosos representan el 22% de la superficie terrestre y el 17% del territorio brasileño, y desde una perspectiva ecológica son muy diferentes a otros ecosistemas, sobre todo porque son zonas productoras de agua (Netto y Marqués, 2017). Además de ser áreas de interés para diferentes grupos humanos, estas regiones, caracterizadas como «el reservorio de agua» del planeta, son las grandes reservas minerales de la naturaleza, objeto de disputas del Capital durante siglos.

Las Sierras del Sertão en Bahía y la Serra dos Morgados en el município de Jaguarari

Una de las zonas consideradas como un corredor biocultural en Brasil es la Sierra del Sertão, en Bahía, extremo norte de una cadena montañosa de la Cordilheira do Espinhaço, nombre que le dio el geólogo alemán Wilhelm Ludwig Von Eschwege en el siglo XIX. Situada en la Meseta Atlántica, con una extensión de 6.000 a 7.000 kilómetros cuadrados, atraviesa varios estados brasileños, entre ellos Bahía y Minas Gerais. Esta espina mineral, única sierra de Brasil, es una de las principales reservas de la biosfera del mundo (UNESCO), donde se localizan áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, alberga importantes vetas de drenaje de importantes ríos como el São Francisco, Doce, Jequitinhonha, Itapicuru, Paraguaçu y Salitre, entre otros. Siguiendo esta serpiente mineral de la Serra do Espinhaço se encuentra la Chapada Diamantina, las Serras do Sertão da Bahia, también conocidas como Serras da Jacobina, que, con una longitud de casi 200 kilómetros y una anchura de 10 kilómetros, dibujan parte del relieve de esta región en dirección sur-norte, desde Piritiba hasta Jaguarari. Se localiza casi totalmente en la región alta de la cuenca del río Itapicuru y es responsable por el abastecimiento de casi un millón de personas. Aquí se encuentra la comunidad de Serra dos Morgados en Jaguarari.

Jaguarari es un município con identidad Piemonte Norte de Itapicuru (**Figura 1**), localizado a 410 kilómetros de la capital del estado, Salvador, y a unos 100 kilómetros de Juazeiro. La población estimada en 2022 es de casi 33.000 habitantes. La mayor parte del

territorio de Jaguarari se encuentra en el bioma de la caatinga, con un clima tropical semiárido. Su principal actividad económica es la minería, y ocupa el tercer lugar en Brasil en extracción de cobre (Netto y Marqués, 2017).

Como parte de la sierra de Espinhaço, la aldea de Serra dos Morgados está situada en un enclave húmedo/subhúmedo de las Serras da Jacobina, hoy conocidas como Serras do Sertão Norte da Bahia, en el municipio de Jaguarari. También conocida como «Serra de Baixo», en comparación con la comunidad vecina de «Serra de Cima» (Berinjela). Presenta una cubierta vegetal (ecotono) con manchas de Caatinga, Cerrado y, sobre todo, Bosque Atlántico. Es una comunidad eminentemente rural cuya actividad principal es la agricultura familiar ecológica y la pequeña ganadería.

El Café de la Serra dos Morgados

Hace menos de un siglo, la región del Sertão de Bahía era una importante productora de café. Debido a diversos episodios, entre ellos la crisis económica de 1922 y devaluación del precio del café, la producción disminuyó gradualmente hasta el punto de que el cultivo cayó en el olvido o desapareció. Como todas las riquezas de la sociobiodiversidad de los pueblos, varias comunidades de montaña han conservado la genética de importantes variedades de café y, de manera sencilla, han logrado mantener la tradición de producir un «café tradicional». Actualmente el café se ha convertido en un producto muy valorado en los mercados nacionales e internacionales, especialmente los cafés especiales.

Para reactivar la cadena productiva del café, en esta región de las Sierras, diferentes grupos y por más de tres años, han desarrollado cambios que podrían incrementar los ingresos y mejorar la calidad de vida de las familias productoras de café en las Sierras: *la transición del mercado del café artesanal al mercado de cafés especiales*. No se trata de sustituir una cosa por otra. La propuesta de la comunidad y de los productores de café es continuar con el proceso de valorización del café artesanal ya producido por las comunidades, pero también abrir el campo a la producción de café de especialidad de las Sierras, pues se trata de un mercado muy prometedor que puede traer una mejora significativa en la calidad de vida de las comunidades serranas que actualmente están involucradas en la reactivación de la cadena productiva del café en las Sierras del Sertão de Bahía.

Del auge a la decadencia productiva del café en el Paraguay

Antecedentes más relevantes

Las escasas referencias que existen sobre el auge del café en el Paraguay se remontan al periodo de conflicto a la Guerra Grande (1864-1870) y su introducción al país fue en el siglo XIX (Torres, 2023). Durante el Gobierno de Carlos Antonio López (1841-1862) se introdujo una variedad del café de Yungas y en 1861 se contaba con apenas 800 individuos de café en Ybirai (Trinidad) en la cercanía de Asunción, en la quinta presidencial. No ha tenido el despegue esperado, pues la guerra arrasó los sistemas agrícolas del país quedando algunas pocas plantaciones de la primitiva semilla de café de la variedad Moka-Yungas.

Con la ocupación de Paraguay por parte del ejército brasileño en la postguerra hasta el año 1876 se introdujo otra variedad de semilla de escasa aclimatación comparada con la anterior (Alonso Criado, 1897). Bernardino Caballero, presidente de Paraguay (1882-1886) tras su regreso del Brasil creó la primera colonia cafetalera del Paraguay (Galeano, 2019). Pareciera ser, que estos eventos son los que dieron inicio al cultivo de café en el país. Inicialmente fueron unas quince familias de alemanes beneficiadas con la distribución de tierras del gobierno de turno y se asentaron en la comunidad de Altos, recibieron apoyo técnico, semillas y otras facilidades e iniciaron los primeros cafetales en Paraguay (Galeano, 2019).

La producción de café tuvo su auge en el país hasta la década de 1970. Las localidades de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, cordillera del Amambay (330 msnm) y Altos, departamento de la Cordillera (210 msnm) fueron zonas productivas de importancia (**Figura 1**), el país era reconocido como exportador de café y entonces, en los patios de las casas se adornaban con plantaciones de café. “*En 1961 se contaban en el establecimiento un millón trescientas mil plantas de café (...)*” según las páginas de un álbum gráfico en la Biblioteca Nacional (Galeano, 2019).

En efecto, la versión señalada por los entrevistados es que fueron los alemanes quienes han introducido el café en el país. Descendiente de la tercera generación cafetalera de la familia Bendlin (**Figura 2**), relata que sus comienzos se remontan a las colonias alemanas de Altos y San Bernardino. Sus bisabuelos, Ernesto y Enrique, introdujeron el cultivo de café en Altos en 1881, trayendo semillas desde Brasil. Según su relato, la

variedad predominante era la “Robusta” (*Coffea Canephora* Pierre ex Froehner) o “Nativa”, considerada más adecuada para la zona que la Arábica debido a su mayor contenido de cafeína y sabor intenso. Esta variedad de café se producía en Altos y fue propagándose hacia otras localidades como San Bernardino, Loma Grande, Nueva Colombia y Emboscada (Rolphie Coppens, comunicación personal, 5/enero/2025) en el continuo de la pequeña elevación característica de la cordillera de los Altos.

El cultivo y procesamiento del café en Altos tuvieron un auge significativo desde 1960, con la familia Santa María como uno de los mayores acopiadores del país. Los sacos de café se almacenaban hasta el techo en el depósito, dejando reposar los granos durante meses antes de tostarlos. La exposición al sol en pistas era una práctica tradicional de secado cuya tarea requería un constante monitoreo (Rolphie Coppens, comunicación personal, 5/enero/2025). En esta comunidad, los Werberlein también descendientes directos de familias cafetaleras a finales de 1970 vendían alrededor de 1000 kilos de café al mes (Galeano, 2019).

Figura 2. La familia Bendlin, los primeros en elaborar el café en Altos (Paraguay)

Fuente: Rolphie Coppens (5/enero/2025). En la foto, Ernesto Bendlin (primero desde la izquierda) y Enrique Bendlin (cuarto desde la derecha).

Según Carlos Díaz (comunicación personal, 5/enero/2025), actual productor de café en Altos recuerda que su familia cultivaba café desde 1950 en esta comunidad. Aunque no

precisó la variedad de café cultivada inicialmente, presume que era la Robusta. Sus padres comercializaban o compraban los granos de café utilizando envases de hojalata de 20 litros como unidad de medida. Entre los principales acopiadores y procesadores de café de la región estaban don Noli Coppens y la familia Santa María, cuyos descendientes continúan con la actividad hasta hoy con el procesado del café, pero no con la producción. Por el lado del consumo, en el Paraguay de la pre-guerra, con su población mestiza y europeizada existían enclaves que dependiendo de su procedencia variaba el hábito de consumo de café y existían lugares como el Club Nacional de Asunción donde las altas alcurnias de la ciudad capital hacían sus fiestas y el consumo del café tenía alta significación biocultural. A pesar de que su consumo no era tradicional en el país, existían familias que consumían el café a partir de la mitad del siglo XX.

La decadencia productiva

Las causas por las que no ha prosperado la producción a través del tiempo son múltiples y un tanto misteriosas (Galeano, 2019). En Altos, actualmente casi no existen cafetales de antiguos productores, el cultivo de café decayó por completo debido varios factores: (a) el abandono de la chacra para emigrar a la zona urbana, quizá porque los hijos ya no querían trabajar en la chacra, porque todo era manual, de hecho el café requiere de muchos trabajos manuales para la producción, secado y venta; (b) la aparición y proliferación de la roya del café (*Hemileia vastarix*), una enfermedad que ataca las hojas y es devastadora para los cafetales; (c) las persistentes sequías, fenómeno nunca antes experimentado en la región; (d) la caída en los precios internacionales del café; y (e) el incremento del costo de producción (Carlos Díaz y Rolphie Coppens, comunicación personal, 05/enero/2025). Como señalan los entrevistados, la afectación de la roya del café es un factor crítico en el país y confirman muchos estudios (Jiménez-Torres y Massa-Sánchez, 2016). El nulo apoyo de los gobiernos de turno es otro factor que no ha contribuido a la sostenibilidad de los sistemas de cultivo de café en el país (Galeano, 2019), el interés de los agricultores en producir cultivos de ciclos más cortos, ya que el café se espera en torno a 5 años para cosechar los primeros frutos (Vázquez, 2024) y el indudable impacto de la guerra de la Triple Alianza con el Paraguay en los sistemas productivos del país.

Más allá de los vaivenes sociopolíticos y económicos que incidieron en la

sostenibilidad de la producción cafetera en el Paraguay, las afectaciones climáticas fueron de importancia. En general, para el presente siglo, se vaticina una reducción de la productividad del café entre 22% y 27% a causa de un posible incremento de la temperatura y de una posible disminución de la precipitación (Gay et al., 2006). Las variaciones de temperatura del aire afectan a la floración y la escasa precipitación durante la fructificación puede afectar de manera significativa el rendimiento (Villers et al., 2009). La mayoría de las especies de café es exigente en la pluviosidad. De hecho, Alonso (1897) afirmaba que las grandes sequías son mil veces más peligrosas que las fuertes heladas para el café. En los estados de Chiapas, Veracruz y Oaxaca (México), respectivamente, recomiendan por encima de 1300 mm/año para asegurar la producción. La Organización Internacional de Café (OIC) reconoce que las sequías prolongadas, las temperaturas elevadas o las fuertes lluvias son los mayores retos para el sector cafetalero del mundo pues son condiciones poco óptimas para su crecimiento y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades (Panhuysen y Pierrot, 2014).

El territorio y la singularidad del café en Los Andes de Venezuela

Breve historia socioeconómica y las rutas ecorregionales del café en Venezuela

Las referencias históricas de mayor consenso narran que el primer cafeto llegó a Venezuela por iniciativa de misiones españolas asentadas en la cuenca del río Caroní en 1730, traído muy probablemente desde Brasil. Posteriormente en ese mismo territorio de la Guayana venezolana ocurrieron introducciones desde las islas de Martinica y Guadalupe, según lo testimonia el sacerdote y misionero Gumilla: *“lo sembré, y creció de tal modo que se vio ser aquella tierra muy a propósito para dar copiosas cosechas de este fruto”* (Gumilla, Citado por Cunill-Grau, 2007). Desde allí el cultivo del café pasó, cerca del año 1740, al Centro Norte del país ocupando las áreas agrícolas inmediatas de la ciudad de Caracas. A partir del 1784 se inicia un proceso de expansión productiva y territorial, con la instalación de las primeras plantaciones cafetaleras en la pionera hacienda “Blandín”. En adelante se desarrollaron iniciativas sucesivas para la colonización del café en la zona de influencia de Caracas, bajo la figura de grandes haciendas que pasaron de 351 en 1833 a 736 en 1855, superando el millar a finales del siglo XIX (Cunill-Grau, 2007).

Paulatinamente el desarrollo del café desplazó al cacao como el principal rubro de

exportación de la economía venezolana, generándose para el año 1830, una reconfiguración territorial que concentró la producción del cacao, hacia el occidente y particularmente al oriente del país; mientras que el café, se desplazó del centro a Los Andes. Como consecuencia ocurrió una valorización del cultivo en laderas, dinamizando económica y políticamente a las tierras andinas, inicialmente concentradas en el área andina fronteriza con Colombia en el estado de Táchira. Así mismo ocurrió un enorme impulso del puerto de Maracaibo, que actuaba como la salida natural de las exportaciones cafetaleras de la región andina y del departamento colombiano del Norte de Santander (Rojas, 2018).

El café en Los Andes de Venezuela: expansión y papel del campesinado

En las tierras altas de la cordillera de los Andes se evidenciaron diversos movimientos pioneros con la irrupción masiva del cultivo del café a partir de la década de 1870 en los paisajes de los estados de Táchira, Trujillo y Mérida. Este proceso acarrió la conformación de pequeñas y medianas propiedades, en especial en zonas de altitud media, dando lugar a una agricultura comercial permanente e intensiva, ya sea desplazando producciones tradicionales de subsistencia o propagándose más arriba de los límites establecidos para plantaciones comerciales en valles y llanuras (cacao y caña de azúcar). Se roturaron grandes extensiones de bosques y selvas andinas, en especial, entre los 1000 y 2000 metros de altitud, cosechándose las mejores calidades entre los 1200 y 1700 metros.

La Guerra Federal (1859-1863) originó una corriente migratoria desde los Llanos de Barinas a las montañas tachirenses andinas. Los llaneros que “subieron” a Los Andes Tachirenses llevaron consigo el ganado vacuno, incorporándolo luego en el diseño del sistema productivo cafetalero. Las guerras civiles de Colombia a fines del "período radical", afectaron también la economía cafetalera del Norte de Santander, con la consecuencia de movilización de mano de obra hacia el occidente de Venezuela. Estos dos hechos en el Táchira incidieron en la implantación de la pequeña y mediana propiedad agraria, con la participación de todos los miembros de la familia en las labores de siembra, mantenimiento y cosecha. A finales del siglo XIX surgieron los "escoteros" o peones temporeros, la mayoría de nacionalidad colombiana, que recibían un salario como sistema de pago, pues la mano de obra familiar ya no era suficiente para cubrir las actividades de recolección de café y las

que se generaban de la incipiente ganadería.

El desarrollo de la agricultura andina, con el café como cultivo de importancia, tuvo una enorme repercusión económica y política en el país: incorporó a la producción tierras hasta ese momento inexploradas de la zona montañosa del Nor-occidente, reforzó la pequeña propiedad agrícola andina y la agricultura familiar protagonizada por el campesinado, dinamizó una región deprimida, estimuló los flujos importadores de Colombia, incorporó al Táchira al escenario político venezolano, fortaleció la red urbana andina e indujo cambios en las formas de vida. Para el año 1890 la producción andina había ascendido a 28.616 toneladas, repartiéndose en un 45% Táchira, 41% Trujillo y 14% Mérida. En 1919 se alcanzó el punto culminante en la exportación de café venezolano, cuando ésta superó las 82.000 t. A partir de allí la caficultura nacional y especialmente la exportación del grano experimentó su declive paulatino y permanente hasta las primeras décadas del siglo XXI (**Figura 3**).

La decadencia de la caficultura tuvo su origen principalmente por su desplazamiento frente a la entonces incipiente economía petrolera perdiendo abruptamente su importancia en la economía nacional. La explotación petrolera trajo como consecuencia diversos hechos socioeconómicos, con grave incidencia en el proceso interno de la producción y exportación del café, principalmente con la emigración de una parte significativa de la población rural andina, hacia las ciudades que fueron beneficiadas por las redistribuciones fiscales y la configuración de una economía centrada en las divisas generadas por la extracción y exportación de hidrocarburos.

Figura 3. Exportación de café en Venezuela

Fuente: elaboración propia a partir de Martínez (2001) y Cunill Grau (2007)

Singularidad del café en Los Andes de Venezuela: el sistema cafetalero-ganadero.

En su condición original, el café (*Coffea arabica*) es una planta nativa de las selvas tropicales del continente africano en Etiopía, donde formaba parte de su diversificado estrato arbustivo. Para instalar el agro-sistema cafetal es necesario un clareo del estrato bajo y medio del bosque, con la finalidad no sólo de aumentar la cantidad de plantas de café, sino también para que llegue mayor cantidad de radiación solar a los distintos estratos hasta el suelo, de forma que sea posible el crecimiento del café.

Esta característica estructural y funcional del agroecosistema del café explica su adaptación exitosa en los bosques andinos de Venezuela, donde la creatividad campesina arribó a la conformación de un sistema socioecológico de base familiar y alta diversidad agroforestal, que rápidamente representó una alternativa para implementar una actividad productiva que les permitió el autoabastecimiento alimentario y a la vez la participación en un creciente mercado de exportación controlado por empresas y capitales extraterritoriales. A dicho sistema se considera un modelo biocultural singular como “sistema cafetalero-ganadero andino” con base en la investigación realizada por el Grupo Arco Iris (Monasterio et al., 2005).

En la escala de ecorregional andina, el sistema cafetalero ganadero es el principal sistema de reemplazo o de transformación que ha ocupado en los últimos 200 años los faldeos húmedos de Los Andes venezolanos, en los que originalmente existían tanto selvas

montañas estacionales o semi caducifolias, como selvas siempreverdes en un rango altitudinal que va desde los 600 msnm a los 1800 msnm. A esta escala del paisaje ecorregional, el sistema cafetalero ganadero está compuesto por un mosaico de por lo menos tres unidades: la selva original remanente, los cafetales de sombra y las áreas de pastoreo. A escala de la explotación productiva o de la finca el sistema cafetalero ganadero andino es una la recreación históricamente construida del ecosistema original para implantar un conjunto complementario de actividades productivas de cultivo y crianza animal, que combina tres niveles de manejo o artificialización: (a) un rediseño del bosque natural en el que se tiene un sistema de cultivo verticalmente multiestratificado compuesto por árboles del dosel de la selva original como sombra del cultivo de sotobosque, en el que dominan los arbustos de café en combinación con las musáceas y los frutales; (b) la deforestación del sistema original y su transformación en pastizal para el pastoreo, o bien su transformación en monocultivos semipermanentes; y (c) de baja transformación, en la que la selva original es raleada o intervenida para acceder a recursos del bosque (madera, leña, fibras, animales de cacería y otros), manteniendo buena parte de sus atributos funcionales y estructurales.

Dinámica espacial y diversidad estructural en el sistema andino de café-ganadería: modelos representativos

A partir de las consideraciones de escalas mencionadas se puede afirmar que el sistema cafetalero ganadero andino debe entenderse como una combinación compleja de estrategias productivas en la que distintos sistemas de cultivo y pastoreo se combinan dando lugar a su expresión dinámica en distintas proporciones dentro el paisaje o dentro de la unidad de producción. A escala del paisaje las condiciones que modulan esta dinámica espacial café-ganadería se relacionan con situaciones de contexto histórico y económico principalmente, mientras que a escala de la unidad de producción, el balance entre los sistemas de cultivo y pastoreo están relacionados con las respuestas de los productores frente a cambiantes e inestables condiciones económicas y a situaciones específicas locales o domésticas, en las que el tamaño de la unidad de explotación es un factor determinante. En la dinámica espacial café ganadería existen flujos entre diversos patrones o unidades de transformación que intervienen. El modelo de la red de ecosistemas,

sistemas de reemplazo y sus interrelaciones, que implican cambios visibles en el paisaje y consecuencias sobre la conservación de la biodiversidad, es posible representar. En la **figura 4** se toma como unidades de estudio la transformación de la selva estacional a distintos sistemas de uso, mientras que la **figura 5** se trata de la dinámica de conversión del cafetal de sombra a otros agroecosistemas.

Figura 4. Red de ecosistemas naturales, sistemas de reemplazo y sus interrelaciones en la configuración del paisaje cafetalero ganadero andino

Fuente: elaboración propia, con base en el enfoque de redes de Herrera, Guevara y Monasterio (1992)

Figura 5. Red de agroecosistemas implicados en los procesos de conversión del cafetal de sombra andino

Fuente: elaboración propia, con base en el enfoque de redes de Herrera, Guevara y Monasterio (1992)

b) Las perspectivas actuales del café especial

El café especial en la Serra dos Morgados en Brasil

Hace casi cuatro años se observaba un escenario de pequeños traspatios agroforestales en la Serra donde también se producía café en pequeña escala para venderlo en el mercado local del municipio de Jaguarari. Las sesiones de formación llevaron a la comunidad a darse cuenta de que el café centenario que queda en la Serra es el Típica, una importante variedad de Arábica muy apreciada en el mundo del café; es decir, el «oro negro» centenario que sigue presente en los traspatios y plantaciones de la Serra.

Inicialmente, con el apoyo de la SENAR (Servicio Nacional de Aprendizaje Rural), se reunieron 30 productores para reanudar la siembra de café en esta región de las Sierras. En esta etapa, se plantaron aproximadamente 40.000 plantas de café. Hoy son más de 150 productores en más de cinco municipios (Jaguarari, Senhor do Bonfim, Campo Formoso, Pindobaçu y Antônio Gonçalves), totalizando más de 100.000 cafetos plantados, lo que permite afirmar el éxito de la reactivación de la cadena productiva en esta región de Bahía (**Figura 6**). En la fase actual, varios productores viven de la comercialización del café artesanal de la Serra y otra parte está inmersa en la producción de cafés especiales. Observando los resultados obtenidos hasta ahora por la comunidad de la Serra dos Morgados, se puede deducir que además de consolidar la cadena de producción de café,

la apertura al mercado de cafés especiales ha colocado a la comunidad en una posición destacada en el escenario nacional e internacional en lo que se refiere a la comercialización de cafés especiales.

Figura 6: Productores y productoras de café de la Serra dos Morgados

Foto: Juracy Marques (2022)

También se destaca que la movilización en torno al café en la Sierra del Sertão, en Bahía, se caracteriza por ser un movimiento ecológico, ya que se asocia a acciones de protección de las nacientes de agua y de recuperación de los ecosistemas de Caatinga, Cerrado y Mata Atlántica que conforman el ecotono de esta parte tan especial de la sierra brasileña de Espinhaço.

La re-emergencia del café en el Paraguay: el caso del municipio de Altos

Las perspectivas del café en el Paraguay dependen de múltiples factores. Los registros de producción recientes en el país avivan la esperanza para la reactivación. Según una serie de datos del Censo Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Ganadería desde el 2016 al 2020, se registró un promedio total de 312 hectáreas cultivadas de café, siendo el departamento de Canindeyú la zona que lidera con alrededor de 250 hectáreas en promedio anual (**Figura 7**). El municipio de Altos, llegó a posicionarse como una colonia cafetera desde la década de 1960, donde varias familias se dedicaban a la producción de

este cultivo (Vázquez, 2024). Este municipio y otras zonas cercanas de similares características ecológicas, como Ybu Altos, Ybu San Bernardino (nombre actual), Itá Guazú, Tobati, Loma Grande hasta Emboscada, son una región propicia para el cultivo del café debido a su ubicación en la serranía (**Figura 1c**) y los conocimientos y saberes que aún persisten en su población (Carlos Díaz, comunicación personal, 5/enero/2025). En la comunidad de Paso Pelota, municipio de Altos, Carlos Díaz es un productor identificado con cultivares de entre 1 y 3 años, etapa inicial. Sus padres y tíos ya eran productores de café.

Figura 7. Superficie (hectáreas) promedio anual de la producción de café (periodo 2016 a 2020) en el Paraguay

Fuente: Adaptado de <https://informacionpublica.paraguay.gov.py/public/1671465-RespSIPN52693pdf-Resp.S.I.P.N52693.pdf>

Aunque en la actualidad son escasos los caficultores en el país, en la comunidad de Altos existe alto potencial de reactivación, pues en el pasado, la mayoría de las fincas contaban con plantas de café en el patio familiar (Juan Díaz Álvarez, comunicación personal, 15/noviembre/2024). Esto se refuerza con la existencia de viveros en los municipios de Barrero Grande y Caacupé que proporciona variedades mejoradas de origen estadounidense a uno de los escasos productores de café en Altos en la actualidad, posiblemente una variedad traída de Colombia, reconocibles por sus frutos amarillos, según información del técnico viverista. En la finca visitada existe cultivo de café bajo sombra en

un terreno de 2 hectáreas, con aproximadamente 3,000 plantas nativas en distintos estadios de desarrollo, en sistema de media sombra muchas de ellas en etapa inicial de fructificación (**Figura 8**). En épocas de escasa precipitación, se realiza riego manual, planta por planta, lo que resulta desafiante debido a las sucesivas temporadas de secas (Carlos Díaz, comunicación personal, 5/enero/2025).

Figura 8. Cultivo de café bajo sombra en la fina de Carlos Díaz, comunidad de Paso Pelotas, Altos (Paraguay). a) Altura de un individuo de café de 3 años de edad y b) Rama en estado de fructificación

Foto: Amado Insfrán Ortiz (5/enero/2025)

Aunque escasos agricultores locales están reactivando su producción, su oferta aún es muy limitada, lo que hace necesaria la importación del café proveniente de otros países productores, como Brasil y Colombia para abastecer el consumo local que desde el presente siglo se ha incrementado sustancialmente. Rolphie Coppens (comunicación personal, 5/enero/2025) adquiere café de un productor de la comunidad de Corpus Christi,

en el departamento de Canindeyú, quien produce una variedad que considera un cruce entre Robusta y Arábica.

La reactivación de la producción de café en Altos enfrenta grandes desafíos. La urbanización ha transformado los terrenos fértiles y extensos en áreas residenciales, y la tala de árboles ha eliminado las condiciones necesarias para el cultivo, como la sombra y la humedad. El cultivo exige altos niveles de cuidado, especialmente en riego y protección ambiental, lo que condiciona su reintroducción en la región (Emérito Estigarribia, comunicación personal, 5/enero/2025). En otros contextos, como Colombia, se enfrentan desafíos como la volatilidad en los precios internacionales, la variabilidad de la producción debido a los cambios climáticos y la reducción de la rentabilidad de los caficultores (Montoya Rendón et al., 2023). Esta perspectiva supone que el Paraguay debe buscar estrategias de reactivación productiva del café en determinadas zonas agroecológicas aptas y potencialidades bioculturales que favorezcan la re-emergencia del sistema productivo del café en el país.

La actualidad del café en Venezuela

Las primeras décadas del siglo XXI, no fueron buenas para la producción del café en Venezuela. De acuerdo con los datos manejados por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), la situación de la producción de café al inicio del año 2021 se encontraba en su punto más bajo desde el año 2006, cuando se registró una producción nacional de 1.800.000 quintales (22 quintales de café equivalen a 1 t.), iniciándose desde entonces un proceso de descenso hasta reducirse a 380.450 quintales, lo que representa un derrumbe en 80% de la producción nacional en un lapso de 15 años (Páez, 2021). A partir del 2021, la situación de bajas cifras históricas de la producción nacional comenzó a mejorar, registrándose un crecimiento sostenido hasta el 2025, no sólo de la producción nacional, sino también de la exportación. Las cifras actualizadas de FEDEAGRO indican que para la zafra 2024-2025 se proyecta en 1.150.000 quintales (equivalentes a 52.900 toneladas), estimándose que la exportación ronda los 80.000 quintales (Fantinel, 2025). Los reportes oficiales, por su parte registran que dicha producción cafetalera descansa en el trabajo de 60 mil familias sobre 240.000 ha a nivel nacional (Amaro, 2024). La mayoría de esta producción se concentra en las zonas de

montañas, en cordilleras costeras en el centro norte y en la zona andina al occidente del país.

La recuperación de la producción se atribuye a dos factores principales: el primero es el mejoramiento de la rentabilidad para los productores, quienes lograron obtener precios de venta a la agroindustria nacional que van entre 180 a 200 dólares el quintal, según la calidad del café. El segundo factor se atribuye al surgimiento y promoción del negocio del café de especialidad. Concretamente en 2016 se otorga estatus de reconocimiento legal dentro de Venezuela para el mercadeo de este tipo de café y a partir de esta fecha han ocurrido transformaciones en la producción y comercialización que han llevado a un crecimiento acelerado en la búsqueda de lograr estándares internacionales y calificar para la exportación del café especial venezolano (Toro, 2023). Desde el 2017 hasta la actualidad, han surgido 370 marcas de café con la calificación gourmet o de especialidad en el territorio nacional, lo que se traduce en un crecimiento del 1000% con respecto a años anteriores. Según los datos reportados por Toro (2023) y Amaro (2024), la mayor parte de producción de este café especial ocurre en los estados andinos de Trujillo y Mérida, pero con presencia en toda la franja cafetalera nacional (**Figura 1e**). Han surgido así mismo un gran número de cafeterías especializadas en las principales ciudades del país, asociadas a dichas marcas, que implementan estrategias para la incorporación de sabores, la adopción de nuevas tendencias, contar la trazabilidad de los granos, captar consumidores jóvenes, realizar degustaciones y el uso de publicidad en redes sociales.

En la actualidad se considera que está ocurriendo un reposicionamiento del café venezolano en mercados internacionales, a partir de la venta a una empresa japonesa, de 1.300 kilos de café “con altos estándares de calidad” en diciembre del año 2022. Todo esto acompañado de la realización de eventos o ferias de exhibición y competencias periódicas a escala nacional e internacional, en los que se promueve la alta calidad del café de especialidad de Venezuela (Caracas quiere café, 2024).

Por el momento el auge del café de especialidad anima la producción y la superficie del café a nivel nacional y mantiene optimistas a todos los componentes de la cadena de valor desde los productores que están incorporados, pasando por nuevos emprendimientos de pequeñas torrefactoras, comercios como cafeterías, supermercados y bodegones, los baristas y los consumidores con suficiente capacidad adquisitiva e informados sobre esta

nueva tendencia que los enlaza con conductas de consumo responsable.

El auge del café de especialidad parece conformar una cadena virtuosa en el marco de una caficultura nacional que se encontraba prácticamente desplomada. En paralelo surgen inquietudes sobre los impactos ecológicos y socioambientales del auge del café de especialidad, en cuanto a lo que pueda suceder con la agrobiodiversidad estructural de los sistemas cafetaleros, especialmente con el desplazamiento de variedades tradicionales por la introducción de nuevas variedades de alta productividad, pero con altas demandas de manejo, por ejemplo, con la fertilización mineral y mayores tasas de renovación o reposición de las plantaciones.

Resalta también que el énfasis del modelo de negocio del café de especialidad enfatiza la asociación directa entre “café de calidad” y las cualidades de sabor en taza, que dependen principalmente de específicos procesos postcosecha. Muy poco o muy débilmente entra en juego la vinculación entre la calidad o especialidad del café con los aspectos ecológicos y socioambientales. En el caso del café en Venezuela, y particularmente de aquel que proviene del sistema cafetalero ganadero andino, existe una imbricada asociación biocultural que otorga “calidad” y “especialidad” al café no sólo por sus métodos de procesamiento y los novedosos estilos de consumo, sino sobre todo, por la singularidad ecosistémica mediante la cual este cultivo no originario fue diversificado y manejado, por la creatividad campesina andina, para generar producción comercial exportable con regeneración funcional, así como atributos de seguridad y soberanía alimentaria local. Preocupa en tal sentido, el hecho de que las familias campesinas representativas de esta calidad o especialidad ecosistémica, al ser las más pobres o aisladas de estos contextos de innovación del negocio del café de especialidad en contextos urbanos, terminen quedando relegadas, junto con las nobles variedades que aún conservan en sus persistentes plantaciones de sombra, en las alejadas laderas del piso cafetalero andino.

CONSIDERACIONES FINALES

En el caso de Brasil, el altiplano cafetero del sertão es presa del capital minero y, más recientemente, de grandes proyectos de energía solar y eólica. Aquí se encuentran las mayores empresas mineras de oro, diamantes, esmeraldas, cobre y hierro de América

Latina, así como uno de los mayores complejos de energía solar y eólica del mundo. En estas tierras, el café ha surgido literalmente como una forma de resistencia a las graves consecuencias de estos emprendimientos. Por eso, como es de esperar, ha gozado de poca atención por parte de la empresa privada y del Estado, fuertemente vinculado a los proyectos mineros, eólicos y solares.

La historia del café en el Paraguay refleja un auge y caída marcados por cambios económicos, ambientales y sociales. Aunque la tradición persiste en la memoria de los habitantes, las condiciones actuales dificultan su recuperación. Sin embargo, los esfuerzos individuales mantienen viva la conexión con este cultivo emblemático. No cabe duda de que el consumo del café en Paraguay ha crecido exponencialmente y las perspectivas futuras son positivas, pues cada vez aumentan las tostaderías, tiendas, cafeterías y eventos que ofrecen nuevas experiencias en torno al café y atraen cada vez más el interés de los consumidores y el auge de la escena cafetera poco a poco se extiende hacia varios rincones del país. Sin embargo, por el lado de la producción local no se vislumbran estrategias (políticas, técnicas, comunitarias) que ofrezcan un escenario para la re-emergencia de los sistemas productivos; aunque se mantienen latentes los conocimientos locales sobre el manejo productivo y de los procesos tecnológicos del café que pudieran sostener el impulso del café especialidad en el país.

En Venezuela, la crisis y el bloqueo económico que suma ya más de una década, han motivado la búsqueda de alternativas que contribuyan a superar, al menos en el entorno familiar, las dificultades y carencias que conlleva esta crisis. Para las familias campesinas del piso cafetalero andino, el auge de un nuevo mercado para el consumo del café de especialidad en entornos urbanos, representa una posibilidad, toda vez que este fenómeno está elevando el valor de exportación, lo que está mejorando paulatinamente sus maltrechos ingresos. Esta posibilidad ha reactivado el interés por el rescate y ampliación de los cafetales familiares remanentes y por la siembra de nuevas variedades, que prometen mayor productividad, pero con mayor dependencia de insumos agrícolas, especialmente fertilizantes minerales. Para la sustentabilidad, será clave mantener y aún más enfatizar en el futuro inmediato, la centralidad en el sistema cafetalero andino, como valor socioambiental estructurante de estos circuitos emergentes del café de especialidad.

Así pues, se puede concluir que el auge o el declive del sistema productivo de café

en las comunidades de los tres países, no sólo se debe a factores medioambientales, sino sobre todo a factores económicos y de políticas públicas que favorecen o no el impulso del café.

REFERENCIAS

ALFONSE, ALLOU ALLOU, TREJO-GARCÍA, JUAN CARLOS; MARTÍNEZ-GARCÍA, MIGUEL ANGEL. 2018. Opción climática para la producción de café en México. *Ensayos Revista de Economía*, 37(2):135-154 <http://dx.doi.org/10.29105/ensayos37.2-1>

ALONSO CRIADO, MATÍAS. 1897. El cultivo del café como remedio de la crisis económica del Paraguay. p103

AMARO, WILLIAMS, 2024. Corporación Venezolana del Café, entrevista para *La Prensa del Táchira* 22-11-2024. Disponible en:

<https://laprensatachira.com/nota/43315/2024/11/fedeagro--880-mil-quintales-de-cafe-se-han-producido-en-2024/> Acceso 28 enero 2025

AVELINO, J., CRISTANCHO, M., GEORGIU, S., IMBACH, P., AGUILAR, L., BORNEMANN, G., LADERACH, P., ANZUETO, F., HRUSKA, A. Y MORALES, C. 2015. The coffee rust crises in Colombia and Central America (2008-2013): Impacts, plausible causes and propose solutions. *Food Security* 7(2): 302-321. <https://doi.org/10.1007/s12571-015-0446-9>.

CARACAS QUIERE CAFÉ 2024. Disponible en: <https://caracasquierecafe.com/panorama-de-la-cultura-del-cafe-en-venezuela-de-cara-a-la-cuarta-edicion-de-caracas-quiere-cafe/>.

Acceso 27 enero 2025

CUNILL-GRAU, PEDRO. 2007. Geohistoria de la sensibilidad en Venezuela. Tomo 2. Fundación Empresas Polar. Caracas. 528 p.

EGEA MENDOZA, MARIA TERESA. 2009. Café y cultura productiva en una región de Veracruz. *Nueva antropología*[online]. 22(70):33-56. Disponible en:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-06362009000100003&script=sci_abstract&tlng=pt, Acceso 8 enero de 2025.

FANTINEL CELSO, 2025. Fedeagro: 880 mil quintales de café se han producido en 2024. Entrevista para *La Prensa del Táchira* 22-11-2024. Disponible en:

<https://laprensatachira.com/nota/43315/2024/11/fedeagro--880-mil-quintales-de-cafe-se-han-producido-en-2024/> Acceso 28 enero 2025.

FIGUEROA-HERNÁNDEZ, ESTHER; PÉREZ-SOTO, FRANCISCO; GODÍNEZMONTROYA,

LUCILA. 2015. La producción y el consumo del café. ECORFAN, 184p

GAY, C., ESTRADA, F., CONDE, C., EAKIN, H., Y VILLERS, L. 2006. "Potential Impacts of Climate Change on Agriculture: A Case of Study of Coffee Production in Veracruz. México, DF, México". *Climatic Change*, 79(3-4):259-288. <https://doi.org/10.1007/s10584-006-9066-x>

GALEANO, MARIA ELENA. 2019. Café en Paraguay. A la Carta. [online] Disponible en: <https://www.alacarta.com.py/notas/cafe-en-paraguay>, Acceso 7 enero de 2025.

GUMILLA, PEDRO. 1963. El Orinoco Ilustrado y Defendido. Estudio preliminar de José Nucete-Sardi y Demetrio Ramos. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela. Caracas.

HERRERA, RICARDO, GUEVARA, SERGIO y MONASTERIO, MAXIMINA. 1992. Funcionamiento y manejo integrado de ecosistemas tropicales y sus sistemas de reemplazo. Marco de referencia para el proyecto Trinacional Cuba, México, Venezuela. PNUD.

HERRERA, J. C.; CORTINA, H. A. 2013. Taxonomía y clasificación del café. En Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Manual del cafetero colombiano: Investigación y tecnología para la sostenibilidad de la caficultura, 1:117–121. *Cenicafé*. https://doi.org/10.38141/cenbook-0026_07

IBGE. 2020. Jaguarari. Disponible en: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/jaguarari.html>. Acceso 09 setiembre 2020.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS PARAGUAY (INE). 2022. Resultados finales Estructura de la población por edad y sexo 2022. [online] Disponible en: <https://www.ine.gov.py/publicacion/2/poblacion>, Acceso 11 enero de 2025.

JIMÉNEZ-TORRES, ADRIANA; MASSA-SÁNCHEZ, PRISCILLA. 2016. Producción de café y variables climáticas: El caso de Espíndola, Ecuador. *Economía*, 40:117-137

MARTÍNEZ-RAMÍREZ, DANIELA; FIERRO BETANCOURT, JOSÉ GERARDO. 2023. Estudio de factibilidad para la exportación de café tostado a Ottawa-Ontario Canadá por parte de la asociación de mujeres cafeteras del occidente del Huila "las rosas coffee" del municipio de la Plata Huila. Proyecto de grado, Neiva-Huila, Colombia. 180p

MANO A MANO INTERCAMBIO AGROECOLÓGICO. 2024. Informes de ejecución de proyectos presentados ante las Comunidades de municipios cafetaleros del Estado Mérida. Comisión de Acompañamiento Científico-Técnico

MARTÍNEZ, L. 2001. Los caficultores tachirenses ¿Otra visión hacia el futuro?. *Revista Digital Universitaria*. <http://www.revista.unam.mx>

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS.2004. Programa Nacional Cafetalero Integral 2004–2007. La Agricultura como Política de Estado. Estrategia de Crecimiento. República Bolivariana de Venezuela. Ministerio de Agricultura y Tierras. Caracas. Venezuela.

MONASTERIO, M.; ROMERO, L y F. MATOS. 2005. El sistema productivo cafetalero ganadero. Informe de avance para el proyecto GEF/Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos de Los Andes Venezolanos. Informe para consultores. TerrAndina. Mérida.

MONTOYA RENDÓN, J. C., ARCHILA VILLALOBOS, C. F., & ROJAS LEDESMA, F. A. 2023. Mirada a los aspectos económicos, financieros, sociales y ambientales del cultivo del café en Colombia - 2022. Documentos De Trabajo ECACEN, 1:144-161. <https://doi.org/10.22490/ECACEN.6938>

NETTO, Amazile López; MARQUES, Juracy. 2017. Ecologia Humana em Ambientes de Montanha. Paulo Afonso: SABEH

PÁEZ, DIOLEGDY, 2021. Situación actual del sector cafetalero venezolano. Entrevista para *Visión Agropecuaria*. Disponible en: <https://fedeaagro.org/situacion-actual-del-sector-cafetalero-venezolano/ Acceso 28 enero 2025>.

PANHUYSEN, SJOERD ; PIERROT, JOOST. 2014. Barómetro del Café. [online] Disponible en: https://www.federaciondecafeteros.org/static/files/5Barometro_de_cafe2014.pdf, Acceso 8 enero de 2025.

ROJAS LÓPEZ, JOSÉ.2018. Geohistoria y organización agraria del territorio andino de Venezuela. *Procesos Históricos*, núm. 34, Universidad de Los Andes, Venezuela Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=20057345005>. Acceso 01 febrero 2025.

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION, 2021. Towards a Definition of Specialty Coffee: Building an Understanding Based on Attributes. Disponible en: <https://sca.coffee/sca-news/just-released-new-sca-white-paper-towards-a-definition-of-specialty-coffee/> Acceso 01 febrero 2025

TORRENTE-CASTRO, WILLIAM. 2016. Estudio de caso en la asociación de mujeres cafeteras del occidente del Huila, municipio de La Plata. In: Á. Acevedo-Osorio y J.

Martínez-Collazos (comps.), (2016). La agricultura familiar en Colombia. Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz (pp. 121-142). Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia - Corporación Universitaria Minuto de Dios - Agrosolidaria. <http://dx.doi.org/10.16925/9789587600476>

TORRES, C.N.E., MELCHOR, M.E.M., OCHOA, S.J.S., RAMÍREZ, M.R.A., PARRA, S.R. E IQBAL, H.M.N. 2020. Impact of climate change and early development of coffee rust-An overview of control strategies to preserve organic cultivars in Mexico. *Science of The Total Environment*. 738(140225): 1-49. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140225>.

TORRES, ROCIO. 2023. El renacimiento del café paraguayo. Agrobay. [online]. Disponible en: <https://blog.agrobay.com.py/index.php/2023/10/24/el-renacimiento-del-cafe-paraguayo/>, Acceso 8 enero de 2025.

VAZQUEZ, REBECA. 2024. El futuro del café en Altos: un legado familiar que perdura. [online]. Disponible en: <https://www.lanacion.com.py/negocios/2024/09/24/el-futuro-del-cafe-en-altos-un-legado-familiar-que-perdura/>, Acceso 7 enero de 2025.

VILLERS, L., N. ARIZPE, R. ORELLANA, C. CONDE Y J. HERNÁNDEZ. 2009. Impactos del cambio climático en la floración y desarrollo del fruto del café en Veracruz, México. *Interciencia* 34(5):322-329, [online] Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33911403004>, Acceso 7 enero de 2025.